

الليمشمانيا.. أكلة لحوم البشر

دكتور / محمد الكامل*

قد تآكل العضو المصاب وتشوهه وقد تتلفه أو تعيق وظيفته، وربما تؤدي إلى الوفاة في الحالات الشديدة!

ثانياً: داء الليمشمانيا الحشوي "الحمى السوداء" أو "كالا أزار" - وهو النوع القاتل، حيث تنتقل طفيليات الليمشمانيا إلى الأحشاء الداخلية للإنسان كالكلب والطحال والغدة الليمفاوية ونخاع العظام مسببة تلفها، إضافة إلى سلسلة من المضاعفات كالهزال وفقدان الشهية والوزن، والكحة، وارتفاع درجة الحرارة لأسابيع أو

شهور مع التعرق ليلاً، وتغير لون الجلد، وتضخم البطن، وتساقط الشعر، ونقص كريات الدم والنزيف، وبالتالي نقص المناعة والإصابة بعدوى جرثومية ثانوية والتي غالباً ما تنتهي بوفاة المريض ما لم يتم تداركه.

• مدى انتشاره في اليمن وتداعياته:

بحسب دراسات "المركز الإقليمي لمكافحة الليمشمانيا": تعد اليمن واحدة من تسع دول هي الأكثر وبائية بالمرض في العالم؛ بحجم انتشار يتراوح بين 140,000 و 180,000 ومعدل إصابة سنوية تتراوح بين 10,000 و 20,000 مريض ونسبة وفيات غير معروفة (معظمهم قرويون من النساء والأطفال). ويأخذ المرض شكلاً وبائياً في المناطق الجبلية والساحلية؛ وبالأخص المحافظات الوسطى والشمالية والغربية من الجمهورية اليمنية. ولاء خطيرة؛ فغالباً ما يخلف "وصمات" جمالية ونفسية للمريض وإمكانية انخراطه في الأنشطة المعيشية والاجتماعية والثقافية. وقد ارتبطت "الوصمة" باسم المرض في كثير من المناطق اليمنية الموبوءة، حيث يعرفونها بأسماء مرادفة للوصمة؛ مثل "البداء"، أو "الأثرة"، أو "العوقية".

• المعالجات المتاحة في اليمن:

هنالك عدة خيارات علاجية وبنسب نجاح متفاوتة؛ أشهرها مركبات الأنثيمون الخماسية التكافؤ، ولعل من أهمها وأكثرها فعالية حقن "البنستام" التي تبني "المركز الإقليمي لمكافحة الليمشمانيا" توفيرها للمرضى بمجانبة كاملة منذ عام 2014 ضمن برنامجه "الدواء للجميع"، كأحد خياراته الاستراتيجية لمكافحة المرض في

أولاً: داء الليمشمانيا الجلدي - وهو الأكثر انتشاراً، حيث يصيب اما: (1) الجلد فقط، وذلك على شكل بثرة حمراء غير مؤلمة أو قرحة بركانية قد تدوم حتى عدة سنوات وقد تشفى عفوياً في بعض الحالات، وتكون هذه الإصابات احادية أو متعددة أو منتشرة في أكثر من موضع؛

(2) الجلد والأغشية المخاطية (كالفم أو الأنف أو العين)، وهذا النوع مزمن وأشد خبثاً، حيث يتطور إلى تقرحات كبيرة

مرض "الليمشمانيا" أو "داء الليمشمانيا" مسميات تطلق على مجموعة من الأمراض المدارية المهملة والخطيرة، والتي تفتك بالإنسان والحيوان على حد سواء. وفي هذا السياق سنستعرض النوع البشري مع الإشارة إلى النوع الحيواني، رغم علاقتهما الوثيقة ببعض؛ فالمرض في الأساس حيواني المنشأ! عالمياً، يعتبر "داء الليمشمانيا" البشري أكثر الأمراض "الطفيلية" فتكاً بالإنسان بعد "الملاريا"، وينتشر في كل القارات المأهولة باستثناء أستراليا، مصيباً ما يقرب من 13 مليون إنسان، بمعدل إصابة سنوية تتجاوز المليونين، فيما يقتل من 50 إلى 70 ألف إنسان سنوياً!

• عوامل الإصابة بالمرض:

يتسبب في المرض أكثر من 30 نوعاً من "الطفيليات الأولية"، وهي سوطيات أحادية الخلية من جنس "ليمشمانيا". وينقل الطفيليات من إنسان إلى آخر أو من حيوان (كالثدييات والزواحف والطيور) إلى إنسان أكثر من 60 نوعاً من إنث "ذبابة الرمل"

المنتسبة إلى عائلة "الفواصد"، وهي حشرة دموية سداسية الأرجل وذات جناحين؛ ولا يتجاوز طولها الـ 3 ملم (أي ثلث طول البعوضة الناقلة للملاريا)، تستوطن المناطق الحارة وتقتن الأماكناً الرطبة والظلمة (مثل البيوت الطينية وحظائر الحيوانات والكهوف)، تنشط بعد الغروب وتطير بهدوء على مقربة من الأرض. وعندما تجوع تغرس الفاصدة خرطومها الحاد في

أحد الأجزاء المكشوفة من جسم ضحيتها (غالباً دون أن يشعر بلدغتها) ناقلة منه أو إليه الطفيليات المسببة للمرض. تتكاثر طفيليات الليمشمانيا داخل كريات الدم البيضاء للإنسان أو الحيوان (المستودع أو المضيف) وكذلك في أمعاء الفاصدة (الناقل)، وتظهر الإصابة البشرية بعد فترة حضانة تمتد من أسبوع إلى عدة أشهر، حيث يتبلور المرض حسب نوع الطفيل وكذلك مناعة المريض الذاتية في أحد الأشكال التالي ذكرها.

• أشكال المرض، أعراضه، ومضاعفاته:

مستقبل علاج داء اللشمانيا الحشوية بالباراموميسين

داء اللشمانيا الحشوية (visceral leishmaniasis) هو أخطر أنواع الأشكال السريرية لداء اللشمانيا، وهو مرض جهازى يؤدي إلى تضخم الكبد والطحال، واعتلال الغدد الليمفاوية، ونقص في جميع أنواع كريات الدم، كما أنه قد يؤدي إلى الوفاة في حال عدم علاجه، ويؤثر بشكل خاص على الأطفال والمرضى المصابين بالعوز المناعى، وتواجه المعالجة الكيميائية للمرض تحديات كبيرة - خصوصاً في الحالات الوخيمة - نظراً لسمية أدوية الخط الأول للمعالجة وأثارها الجانبية ومحاذير استخدامها، والتي تنتمي إلى مركبات الأنتيموني خماسية التكافؤ (pentavalent antimony compounds) المستخدمة منذ ثلاثينات القرن الماضي، والتي تشمل ستيوغلوكونات الصوديوم المعروف تجارياً بـ Pentostam، وميغلوامين انتيمونيت المعروف تجارياً بـ Glucantime. بالإضافة إلى ذلك، تتفاوت فاعلية هذه المركبات وفقاً لنوع الطفيل المسبب، حيث تتراوح معدلات الشفاء بين 80-100%، كما أن هناك تقارير عن وجود مقاومة لهذه المركبات، خصوصاً في أوروبا والهند. ورغم أن المضاد الفطري أمفوتريسين B (amphotericin B) أثبت فاعلية ضد داء اللشمانيا الحشوية المقاومة لمركبات الأنتيموني، إلا أنه يتميز بسميته وأعراضه الجانبية، ورغم أنه تمت زيادة فاعليته وتقليل آثاره السمية بتحضير مستحضرات منه مقرونة بالدهون، إلا أنها باهضة الثمن. ويعتبر البنتاميدين (pentamidine) أقل سمية من أمفوتريسين B، إلا أن ظهور مقاومة كبيرة للعقار حدث من استخدامه. وظهر ميلتيفوسين (miltefosine) كعقار فموي عالي الفاعلية وجيد الاحتمال ضد داء اللشمانيا الحشوية، وقد تمت الموافقة على استخدامه في الهند، كما أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد أجازت استخدامه للمرضى من سن الثانية عشر عاماً فأكثر، شرط عدم إعطائه للحوامل والمرضعات. وفي مسار البحث عن أدوية فعالة ومأمونة الاستخدام ومعقولة الثمن، بدأ الاهتمام بالمضادات الحيوية كبديل علاجي يمكن استخدامها كخط علاجي أول، وظهر هذا الاهتمام بعقار باروموميسين (paromomycin) وهو من الأيتوجليكوسيدات، ويعتبر من المضادات الحيوية واسعة الطيف ضد العديد من الأمراض الطفيلية، وموخرأ تم اختياره خارج الجسم على شكل كريات دقيقة من الألبومين المحمل بالعقار لاستهداف طفيل اللشمانيا الحشوية داخل الخلايا البلعمية المصابة. ويعزز نظام إيصال الدواء بهذه الطريقة من فاعلية العقار عن طريق الحقن وبشكل مأمون. وقد يكون للباروموميسين دوراً في مكافحة المرض واستئصاله عند استخدامه المقترن مع العقاقير الأخرى المضادة لداء اللشمانيا. فهل لهذا المضاد الحيوي القديم أن يلعب هذا الدور في علاج ومكافحة داء اللشمانيا الحشوية؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.

* د/ رشاد عبدالغني، عضو هيئة التدريس بقسم الطفيليات الطبية - كلية الطب والعلوم الصحية - جامعة صنعاء

الليشمانيا الحيوانية

تعد الأنواع التابعة لجنس اللشمانيا طفيليات سوطية تصيب الإنسان والحيوان كما هو معروف وتنتقل بواسطة أنواع من الذباب تتبع جنس Phlebotomus غير أن هناك أنواع من اللشمانيا تصيب الحيوانات فقط، رغم أن المعلومات عن هذه الأنواع يعد ضئيلاً، ومنها أنواع تصيب السحالي ويطلق عليها جنس Sauroleishmania، وقد تم الحصول على بعضها من الدورة الدموية كما تم التعرف على أنواع تعيش في أمعاء الحرباء. كما تم التعرف على أنواع أخرى تم الحصول عليها من خنزير غينيا. والنوع L. enriettii في الجرابيات الأسترالية. كما تعد الأنواع التابعة للمجموعة Paraleishmania أنواع طفيلية على حيوان الكسلان فقط رغم إنه خازن لأنواع أخرى من اللشمانيا مثل اللشمانيا البرازيلية. وبالرغم من أن هذه الأنواع هي طفيليات تم التعرف عليها وتم اعتبارها كطفيليات متخصصة بحيوانات معينة غير أن بعضاً منها يحتاج إلى مزيد من البحث والتجريب حتى يتم التعرف على أنه حيواني التطفل فقط أم أن لديها آليات تمكنها من الانتقال إلى الإنسان وإحداث المرض.

* د/ نبيل محمد مجلي - مدير وحدة المركز الإقليمي لمكافحة الليمشمانيا بحجة

• طرق الوقاية من الإصابة بالليشمانيا:

تتلخص الوقاية من التشخيص والعلاج المبكر، تغطية الأفتات، تجنب الخروج ليلاً في المناطق الموبوءة حيث تنشط الذبابة الناقلة للمرض، استخدام كريبات طاردة للحشرات على أجزاء الجسم المكشوفة، النوم على أسرة مرتفعة وفي الأدوار العليا حيث لا تصل الذبابة، استخدام الناموسيات وتزويد النوافذ والأبواب بشبكات عازلة مشبعة بمبيدات حشرية، إضافة إلى مكافحة نواقل المرض ومستودعاته كالكلاب والقطط والفئران بما في ذلك التصريف السليم للمخلفات ومياه المجاري والتي قد تشكل بؤراً لتكاثر الكائنات المتسببة في المرض. مع أطيب الأمنيات بوافر الصحة والعافية،

* د/ محمد أحمد نايف الكامل
رئيس المركز الإقليمي لمكافحة الليمشمانيا

ذبابة الرمل

ذبابة الرمل - وهي العنصر الذي جعل مرض اللشمانيا يصنف كوياء، ويعتبر العنصر الثالث المكمل للإصابة بداء اللشمانيا في الجسم المضيف (الإنسان أو الحيوان). أنتى ذبابة الرمل هي التي تستطيع نقل الطفيل المسبب للمرض وليس الذكر. وهي ذبابة صغيرة ترابية اللون صغيرة الحجم لا يتجاوز قطرها نصف قطر البعوض المعروف، تطير بصمت على ارتفاعات منخفضة وتنتقل الطفيل المسبب للمرض من وإلى الإنسان أو الحيوان أثناء قيامها بتناول وجبتها الدموية المفضلة بغرس خرطومها (الندبوس الصغير) داخل جلده، بالم يكاد لا يذكر. هذه الذبابة تفضل العيش والتكاثر في المناطق الظليلة والرطبة كحضائر الحيوانات وتشققات الجدران في المنازل وبين أخشاب أسقف المنازل الخشبية وفي جذوع الأشجار والوديان وبجانب البرك والمستنقعات. وتميل هذه الحشرة للراحة نهاراً وتنشط ليلاً من وقت المغرب وحتى شروق الشمس. هذه الذبابة تعرف في بعض المناطق بـ (النس)، وبعضهم يطلق عليها بـ (الناموس الصغير) وذلك للشبه الكبير في شكلها بالبعوض إلا أنها أصغر حجماً وذات لون ترابي لامع. يستطيع الناس كجمتمع أو كقطاع صغير مكافحتها بعدة طرق منها: (1) الرش بالمبيدات الحشرية. (2) الاهتمام بالنوافذ في المنازل بتركيب شبك ذو فتحات صغيرة لا تتجاوز فتحاتها 2 ملليمتر. (3) نظافة حضائر الحيوانات (4) إغلاق التشققات في المنازل وتعبئتها بالإسمنت أو ما شابه. (5) تغطية الأطراف المكشوفة من الجسم لمنع وصول الذبابة إلى الجلد. (6) استخدام الدهانات والكريمات الطاردة للحشرات.

* د/ زكريا أحمد المحبشي - نائب مدير وحدة المركز الإقليمي لمكافحة الليمشمانيا بحجة

باهظة تفوق الطاقة الشرائية لهذه الشريحة من المرضى (في حال توفرها). إضافة إلى المستحضرات الموضعية والحبوب (وهي أقل فعالية). كما يمكن علاج بعض الأفتات الجلدية بالطرق الفيزيائية التي يراها الطبيب، والتي يوفر المركز الإقليمي لمكافحة الليمشمانيا لمرضاه طيفاً واسعاً منها.

• مخاطر المعالجات الشعبية:

رغم توفر الدواء في الوقت الحالي، إلا أن مرضى اللشمانيا في القرى البعيدة يعانون من صعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية والعلاج المناسب، الأمر الذي يدفعهم إلى اللجوء للمعالجين الشعبيين واستخدام بعض طرق المعالجة الغير آمنة كالنار والأعشاب الكاوية والأحماض ولعاب بعض الحيوانات. الأمر الذي قد ينتج عنه الكثير من المضاعفات، كالإصابة المركبة وتوسع حجم الأفة وانتشارها وكذلك الحصول على ندبات وتشوهات أكثر بشاعة. وأنصح مرضى اللشمانيا بتجنب استخدام طرق العلاج الشعبية خصوصاً لإصابات الوجه أو الأغشية المخاطية لما لها من مضاعفات قد تكون وخيمة.

